

1924-YILLARDA BUXORO XALQ SOVET RESPUBLIKASI “OZOD
BUXORO” GAZETASIDA KOMMUNISTIK MAFKURA TA’SIRI

Raxmatulloyev Murodjon Xikmatulloyevich

Buxoro davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11177482>

Annotatsiya. Maqolada 1924-yillarda buxoro xalq sovet respublikasi “ozod buxoro” gazetasida kommunistik mafkura ta’siri, uning faoliyati, amalga oshirilgan ishlar, gazetaning ommaviyligi va o’qimishligini ta’minlashda bosh muharrir said ahroriyning dolzarb muammolarga bag’ishlangan maqolalari mazmuni, cho’lponning nashr isho’laridagi samarali faoliyati, gazeta nashrlaridagi tanqidiy, real hayotni tasviflovchi materiallar haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so’zlar: gazeta, nashr ishlari, matbuot, jadidchilik harakati, nashr, muharririyat, muxbir, hukumat a’zolari, “Buxoro axbori” gazetasi

1924-yilning boshlaridan “Ozod Buxoro” gazetasida kommunistik mafkura ta’siri kuchayganligi ko’rinadi. Gazetadagi xabar va maqolalar ko’proq “Qizil choyxona”, “Qizil burchak”, “Firqa turmushidan”, “Firqaga a’zolik shartlari”, “Qora taxtaga” (BKP safidan chiqarilganlar haqida -) kabi ruknlar ostida e’lon qilingan.

“Ozod Buxoro” gazetasi mafkuralashib borayotgan hamda sovetcha tartiblar va qoidalarni targ’ib qilish minbariga aylangan bir davrda bolshevik targ’ibotchilarni uning ishiga jalb qilishga alohida e’tibor qaratilgan. Buxoro Kommunistik partiyasi (BKP)ning tashviqot va targ’ibot ishlaridagi ilg’or kadrlaridan biri Abbas Aliyev 1924-yil aprel oyidan boshlab bu mas’ul vazifaga loyiq deb topilgan. Bu haqda “Ozod Buxoro”ning “Buxoro xabarlari” ruknida: “Markaziy firqo’m tarafidan gazetamizg’a Abbas Aliyev, Ahmad Ahmadov va Abu Zarif o’rtoqlardan iborat 3 kishilik hay’at tahririya tayin etildi. Bulardan Aliyev - siyosiy mas’ul yo’lboshchi (bosh muharrir), Ahmadov - a’zo, Abu Zarif - texnik muharrir vazifasini o’tajaklar”, - deb yozilgandi.

“Ozod Buxoro” gazetasida 1923-yilning oxiri va 1924-yil boshlarida kommunistik mafkura ta’sirida yangi ruknlar ochildi. Shunday ruknlardan “Bosmachilikning so’nggi kunlari”, “Bosmachilikka qarshi kurash”, “Bosmachilarga qarshi tadbirlar”, “Ikki haftalik” (maorif ikki haftaligi, ushr ikki haftaligi va hokazo), “Xotin-qizlar o’rtasida”, “Kommunist yoshlar hayotidan” kabilarni sanab o’tish mumkin. Ayniqsa, “bosmachilik harakati”¹ bilan bog’liq

¹“Bosmachilik harakati” - Turkiston mintaqasida sovet tuzumiga qarshi qurolli harakat nazarda tutilmoqda. Bu haqda tarixchi olim Q. Rajabovning tadqiqotlarida batafsil so’z yuritiladi. Qarang: Rajabov Q. Mustaqil Turkiston fikri uchun

maqola va xabarlarining ko'p miqdorda hamda deyarli gazetaning har bir sonida berilishi yuqoridagi fikrning dalilidir. Kommunistik mafkura ta'sirining gazeta mazmuniga chuqur kirib borganligini uning sahifalarida "bosmachilik harakati"ga qarshi mitinglarda so'zlangan ma'ruzalarning to'liq chop etilishi, 1924-yilning oktabr oyidagi sonlaridan boshlab gazetaning 9-10-sahifalari rus tilida (krill imlosida) "Postanovleniye", "Prikaz", "Polojeniye", "Dekret" kabi hujjatlarning e'lon qilinishi, milliy-hududiy chegaralanish masalalariga tegishli hukumat rahbarlarining ma'ruzalari to'liq matnining keltirilishi bilan izohlash mumkin. Hatto 1924-yil 2-sentabrda chop etilgan "Ozod Buxoro"ning 135-soni maxsus nashr sifatida chiqqan bo'lib, unda "Buxoro inqilobi"ning jahonshumul ahamiyati bir tomonlama orttirilib ko'rsatilgan. Ushbu yilning 7-noyabrda oktabr inqilobi (to'ntarishi) kuniga bag'ishlab chiqarilgan maxsus son ham gazeta kommunistik mafkuraning targ'ibotchisiga aylanib bo'lganligidan dalolat beradi.

"Ozod Buxoro" gazetasining mafkuralashuv jarayoni gazetada o'qimishli va jiddiy maqolalar mutlaqo bosilmadi, degan ma'noni anglatmaydi. "Ozod Buxoro" nomi bilan chiqa boshlagan 1-sonidan boshlab deyarli barcha nashrlarda "Fan va texnika" rukni ostida ilm va madaniyat yangiliklarini targ'ib qiluvchi dolzarb maqolalar, xabarlar berib borildi

"Buxoro axbori" va "Ozod Buxoro" gazetalari nomi bilan chop etilgan ushbu alohida nashrlarning birgalikdagi 300 - maxsus soni (1924-yil may)da 1920-1924-yillardagi mahalliy matbuot xodimlari, ularning fotosuratlar va tarjimayi hollarining berilishi O'zbekiston matbuoti tarixi solnomasini yaratish uchun boy manbalardan biri bo'la oladi.

Abbos Aliyevning gazetadagi faoliyati davri tahlil qilinar ekan, Buxoro va butun Turkiston mintaqasidagi sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakat kommunistik mafkura nuqtayi nazaridan baholanib, barcha madaniy-ma'rifiy muassasalarning sovetlashtirilishi targ'ib qilinganligi, BXSR (keyinchalik BSSR) iqtisodiy manfaatlarini Markaz ixtiyoriga buysundirish manfaatiga urinilganligi

mujodalalar (1917-1935-yillar). -T.: O'zbekiston, 2000; Shu muallif. Razvertivaniye osvoboditel'nogo dvijeniye v Buxare //Turkestan v nachale XX veka: k istorii istokov natsionalnoy nezavisimosti. -T.: Sharq. 2000. -S. 522-553; O'sha muallif. Buxoro va Xorazm Respublikalaridagi qurolli muxolifat kurashi (1920-1924) //O'zbekistonning yangi tarixi. 2-kitob. O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida.-T., 2000; O'sha muallif. Buxoro va Xorazm Xalq Respublikalari: davlatchilikning demokratik shakli //O'zbekiston davlatchiligi tarixi ocherklari. -T., 2001; O'sha muallif. Buxoroga qizil armiya bosqini va unga qarshi kurash. -T.: Ma'naviyat, 2002; O'sha muallif. Voorujennoye dvijeniye v Turkestanskom kraye protiv sovetskogo rejima (1918-1924 gg.) Avtoref.diss. sois.uchen. step. dokt. ist. nauk. -T., 2005; O'sha muallif. Teoretiko-metodologicheskaya osnova izucheniya istorii voorujennogo dvijeniya v Turkestane v 1918-1935 gg. Rossiya-Uzbekistan: istoriya i sovremennost (ch.II) //YevroAziya. Moskva, 2008. № 3. -S. 4 -15.

guvohi bo'linadi. O'rta Osiyo Iqtisodiy Kengashi (SredazEKOSO)² faoliyatining ijobiy baholanganligi, BKPning har bir tadbirini to'g'ri va adolatli deb hisoblanganligi haqidagi maqolalar uchun gazeta ochiq mafkura minbari va maydoniga aylandi. Gazetaning bir qator sonlarida "Siyosiy hangoma" rukni ostida hukumatning mahalliy xalq orasidan chiqqan halol va millatparvar ayrim rahbarlari va milliy ziyolilarning vakillari hajviy tanqid ostiga olindi.

"Ozod Buxoro" gazetasi BXSReda kechayotgan yirik ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy muammolar va ularning yechimlari to'g'risida maqola va xabarlar bosish o'rniga mayda ijtimoiy muammolar: kichik o'g'rilik, ichkilikbozlikka berilgan odamlar, mayda talafotlar, giyohvand ayrim kimsalar haqidagi ma'lumotlarni bergan.

Mafkuraviy cheklanish, sayoz va bo'sh mazmun kasb etuvchi maqolalarning ko'payishi "Ozod Buxoro" o'quvchilarining gazetaga qiziqishini bir oz susaytirgani tabiiy hol. Gazeta sahifalari ko'proq moliyaviy holatni yaxshilash uchun pul topish evaziga katta-yu kichik e'lon, bildirish, reklama tarzidagi xabarlar bilan to'ldirib tashlangan. Bu salbiy jihat bilan birga kichik xabar, e'lonlarning ostidagi ism-shariflar orqali BXSReda hukumati a'zolari, viloyat va tumanlardagi rahbar xodimlar, davlat muassasalarining turli lavozimlarida ishlagan kishilar haqida hamda sovet rejimiga qarshi qurolli harakatlarda ishtirok qilgan shaxslar bilan bog'liq keng ma'lumot olish mumkin. Bu esa o'z davri tarixiy jarayonlarini atroflicha tahlil qilib o'rganishga yordam beradi.

"Ozod Buxoro" gazetasida BXSRedagi matbuotning ahvoli, matbaachilik ishi, gazeta va jurnallar chop ettirish, matbuot bilan bog'liq muammo va vazifalar haqida ham maqolalar chop etib borilgan. Gazetalardagi matbuot haqida yozilgan xabar va maqolalardan matbuotning o'sha davrdagi umumiy ahvoli, gazetxonlarning matbuotga munosabati, gazetalarning moddiy-texnikaviy bazasini yaratish yo'lidagi ishlar, gazetalarni uning o'quvchilari orasida tarqatish kabilardan voqif bo'linadi. "Ozod Buxoro"ning ko'plab sonlarida va undan oldin chop etilgan "Buxoro axbori" gazetasida "Matbuotimiz nima uchun yuksalmaydur", "Matbuot haqida yana bir-ikki so'z" (Ziyo Usmoniy), "Turkistonda matbuot" (muxbir), "Matbuot nimadur?" (Bekboy), "Gazetaga ko'mak bering!" (taxririya), "Buxoroda matbuot", "Uchqun" jurnali" (Buxoro xabarlari), "Chorjo'yda til gazetasi" (muxbir), "Matbuot va adabiyot" (muxbir), "Gazetaga yordam beringlar" (tahririya), "Qo'rqma, gazeta gunohsizlarni tishlamaydur!" ("Mufattish"), "Gazeta yuborishga diqqat qilinsun!" (Behbudiylik-Qarshi shahridan), "Gazetaning birinchi davri", "Gazetani tuzatish masalasi", "Matbuot bayramiga tayyorlanmak kerak" (Said Ahroriy), "Gazetaning qishloqda

²O'rta Osiyo Iqtisodiy Kengashi (SredazEKOSO) - 1923-yilda tashkil topgan bo'lib, uning birinchi ta'asis qurultoyi 1923-yilning 5-mart kuni o'tkazilgan. 1926-yilda u qayta tuzilgan.

tarqalishi” (muxbir) kabi maqola va xabarlar³ o‘rin olgan. Ushbu mavzudagi maqola va xabarlarining mazmuni asosan quyidagi masalalarga qaratilgan. Avvalo, BXSRda tub joy aholi tilida (o‘zbek tilida) gazeta va jurnallar chiqarish va tarqatish boshlanganligi, gazetaning targ‘ibotchilik faoliyatidagi o‘rni, matbuot uni o‘quvchilar uchun zaruriy ma‘naviy ozuqa ekanligi, bu ishda barcha ziyolilar ishtirok qilishi kerakligi bayon qilinadi. Ayrim maqolalarning asosiy mavzusi esa 3-3,5 mln. aholiga ega bo‘lgan BXSR uchun 2000-2500 nusxada chop etiladigan “Ozod Buxoro” gazetasi yetarli emasligi, muharrir va muxbirlarning yetishmasligi va mavjudlarining xam malakaviy tajribasizligi, nashriyot (poliagrafiya) ishidagi son-sanoqsiz kamchiliklar va yetishmovchiliklar, qog‘oz va boshqa ashyoviy buyumlar, musulmon shriftining chetdan keltirilishi muammolariga yo‘naltirilgan.

Ko‘pgina maqolalarda fikrlar qaytarilib, viloyat muxbirlari yetarli darajada faoliyat olib bormayotganligi, shuning uchun respublika miqyosida atroflicha ma‘lumot olish imkoni yo‘qligi, hukumat rahbarlaridan Fayzulla Xo‘jayev va Qori Yo‘ldosh Po‘latov singarilardan boshqalar maqolalar bilan uning ishida jiddiy ishtirok qilmayotganligi qayta-qayta ta‘kidlanadi.

“Ozod Buxoro” sahifalari orqali 1923-1924-yillarda ushbu gazetadan tashqari boshqa matbuot organlariga asos solinishi yo‘lida xayrli harakatlar, urinishlar bo‘lganligidan voqif bo‘lish mumkin. Jumladan, Buxoro maorif nozirliги tomonidan oyda bir marta siyosiy, iqtisodiy, adabiy nashr “Uchqun” jurnalining 1-soni (1923-yil, mart) nashrdan chiqqanligi, jurnal 36 sahifa hajmida bo‘lib, unda Abdurauf Fitrat va Qori Yo‘ldosh Po‘latovlarning fotosuratlar ham aks ettirilganligi xabari bosilgan.

“Qozoq matbuoti” maqolasi orqali qozoq tilida chop etiladigan “Oq jo‘l” (“Oq yo‘l”), “Ekbaxchim qozoq” (“Mehnatkash qozoq”), “Qozoq tili”, “Bo‘stonduq tavri” (“Ozodlik bayrog‘i”), “Qizil Qozog‘iston”, “Cho‘lpon”, “Temir qozoq” kabi gazeta va jurnallar Turkiston ASSR, RSFSR, Boshqirdiston, Uralbo‘yi hududlarida bosilib chiqqanligi aniqlandi. 1923-yilda Chorjo‘y viloyatida turkman tilida “Til” nomli gazetani chop etishga urinishlar bo‘lgan.

BXSR hukumati tomonidan 1923-yili yangi “Ochiq so‘z” gazetasini chop etish choralari ko‘rilgan. Hatto uning 1-soni uchun 1000 oltin so‘m ham ajratilgan edi. Biroq ushbu nashr chop etilganligi to‘g‘risida uchratgan manbalarda hech qanday ma‘lumotlar mavjud emas.

³ Раҳмонов К., Нуруллаева Ф. Бухоро тарихини ўқитишда “Озод Бухоро” газетаси материалларидан фойдаланиш //“Олий ўқув юртларида самарадорликни ошириш муаммолари” мавзудаги Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами (2-китоб). Бухоро. 2006. 22-236.

“Buxoro axbori” gazetasining birinchi muharriri Said Ahroriyning “Ozod Buxoro” sahifalarida “Gazetaning birinchi davri” nomli salmoqli maqolasining bosilib chiqishini 4 yil davomida Buxorodagi matbuotchilik ishining tahliliga bag‘ishlangan o‘ziga xos hisobot sifatida baholash mumkin⁴. Mazkur maqolada “Buxoro axbori” xamda “Ozod Buxoro” gazetalarida ishlagan muxbir va xodimlar, ular tomonidan yozilgan maqola va xabarlarining o‘ziga xos jihatlari, gazetaning takomillashib borish jarayoni atroflicha tahlil qilinadi. Shuni o‘rinda gazetalar qariyb 45 ta turli-tuman ruknlar ostida materiallar bosganligini alohida qayd etish mumkin.

Xullas, “Ozod Buxoro” chop etilgan 1923-yilning kuzidan 1925-yilgacha bo‘lgan tarixiy davrda, ayniqsa, unga A.Aliyev muharrirlik qilgan vaqtida hukmron mafkura ta’siri yaqqol seziladi. Shaxsan muharrirning o‘zi gazetalaridagi faoliyati bilan kommunistik tashviqot va targ‘ibotning quruq ijrochisi bo‘lib qolganligi ko‘rinadi.

“Ozod Buxoro” gazetasida “Buxoro axbori”ga nisbatan viloyat muxbirlarining roli oshib, ularning gazeta tahririyatiga yo‘llagan ayrim maqolalari ichida joylarda kechayotgan voqealar tafsilotini xolisona yoritgan ayrim maqolalar borligini ham inkor qilib bo‘lmaydi. Ba’zi muammolar ustida boshlangan munozaralar gazetaning o‘nlab sonlarida davom ettirilgan.

Xulosa qilib aytganda, “Buxoro axbori” va “Ozod Buxoro” gazetalarini BXSRS hukumati o‘rnatilganidan so‘ng o‘zbek tilida chop etilgan matbuot nashrlari bo‘lib, ular har oyda kamida 4-6-marta chop etilgan. Gazetalarning nashr soni yildan-yilga o‘sib borgan. “Buxoro axbori”da Said Ahroriy, Abdulxamid Cho‘lpon, Ziyos Usmoniy, Ostonskul Abdulqiyomov, Qori Yo‘ldosh Po‘latov bosh muharrir bo‘lib faoliyat yuritgan bo‘lsalar, “Ozod Buxoro” gazetasida esa Qosim Sorokin, Abbas Aliyev kabi mas’ul muharrirlar hamda ikkala gazetada 90 nafardan ortiq muxbirlar va mualliflar o‘z maqolalari bilan qatnashganlar. Gazetalarning sifati, soni, ma’naviy-ma’rifiy jihatdan ta’sirchan kuchi, o‘z davrida kechgan jarayonlarni xolisona bayon qilinishi, ayniqsa, Said Ahroriy, Abdulxamid Cho‘lpon, Qori Yo‘ldosh Po‘latovlarning “Buxoro axbori”da muharrirlik qilgan yillarida yuksalgan.

Xullas, “Buxoro axbori” va “Ozod Buxoro” gazetalarini XX asrning 20-yillaridagi o‘zbek milliy matbuotchiligi tarixida o‘ziga xos o‘rin va mavqega ega bo‘lish bilan birga tarixiy manba bo‘la olishi jihatidan ham ahamiyatlidir.

⁴ Rahmonov K., Nurullayeva F. Buxoro tarixini o‘qitishda “Ozod Buxoro” gazetasi materiallaridan foydalanish //“Oliy o‘quv yurtlarida samaradorlikni oshirish muammolari” mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami (2-kitob). Buxoro. 2006. 22-23b.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aliyev S. Cho'lpon nazdida Buxoro //Buxoro haqiqati. 1997-yil 20-dekabr.
2. Ostonqul Abdulqiyomov shaxsi bilan bog'liq ma'lumotlarni hozircha aniqlay olmadik.
3. Qori Yo'ldosh Po'latov (1890, Buxoro amirligidagi Karki shahri - 1965, Toshkent)- davlat va jamoat arbobi. Buxoroda jadidchilik harakati namoyandasi. BXSr hukumatida bir qator mas'ul mansab va lavozimlarda ishlagan.
4. Hayitov SH Muharrirning «Yo'l xotiralari». «Buxoronoma», 2003-yil, 2-avgust.
5. Rahmonov K., Nurullayeva F. Buxoro tarixini o'qitishda "Ozod Buxoro" gazetasi materiallaridan foydalanish //“Oliy o'quv yurtlarida samaradorlikni oshirish muammolari” mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami (2-kitob). Buxoro. 2006. 22-23b.